

AMAZÔNIA SEM FESTA: DESAFIOS DO CÍRIO DE NAZARÉ E DO FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS EM TEMPOS DE PANDEMIA³

 DOI: 10.5281/zenodo.7045018

Bartos Batista Bernardes

*Professor do Instituto Federal do Piauí (UFPI), Discente de doutorado em Estudos do Lazer (PPGIEL/UFMG), mestre em Gestão Empresarial (FBV/DeVry),
bartos@ufmg.br*

Joise Simas de Souza Maurício

Discente de doutorado em Estudos do Lazer (PPGIEL/UFMG), Bolsista CAPES, mestra em Sociedade e Cultura na Amazonia (UFAM), joisesimas@ufmg.br

Resumo: Com o objetivo de refletir acerca dos possíveis impactos socioeconômicos e culturais sobre as manifestações de lazer no contexto da pandemia de COVID-19, elegemos duas grandes festas amazônicas: o Círio de Nazaré em Belém-PA, e o Festival Folclórico de Parintins-AM. Como fontes, utilizamos notícias de jornais publicadas no ano de 2020. Concluimos que é importante traçar estratégias para as próximas edições, de modo garantir a segurança dos cidadãos, quando for possível ao retorno da realização dessas festas em seu formato habitual.

Palavras-chave: Pandemia. Círio de Nazaré. Festival Folclórico de Parintins.

Abstract: In order to reflect on the possible socioeconomic and cultural impacts on leisure events in the context of the COVID-19 pandemic, we have elected two major Amazonian festivals: the Círio de Nazaré in Belém-PA, and the Parintins-AM Folk Festival. As sources, we use news from newspapers published in 2020. We conclude that it is important to outline strategies for the next editions, in order to ensure the safety of citizens, when it is possible to return to the realization of these parties in their usual format.

Keywords: Pandemic. Círio de Nazaré. Parintins-AM Folk Festival.

³ O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização, tendo sido apresentado no 4º Congresso de Estudos do Lazer, promovido pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.

INTRODUÇÃO

A pandemia da COVID-19 gerou uma série de mudanças em todo o mundo. Desde o fim de 2019 até o presente momento foram adotadas várias medidas, dentre elas o distanciamento social, considerado uma das mais eficazes na tentativa de diminuir a disseminação do vírus.

Ao nos depararmos com essa situação, pensamos em nossos objetos de pesquisa, dois grandes eventos nacionais na Região Norte do Brasil: a Festa do Círio de Nazaré (CN) em Belém-PA, e o Festival Folclórico de Parintins (FFP) em Parintins-AM. Essas manifestações culturais de lazer costumam reunir milhares de pessoas, estimulando o turismo e a economia dos municípios, modificando o cotidiano dessas cidades. A não realização das mesmas acaba por impactar diretamente a realidade de quem depende dessas festas para obtenção de renda.

Este trabalho objetiva refletir os possíveis impactos socioeconômicos e culturais sobre as manifestações de lazer no contexto da pandemia do COVID-19. Para isso, utilizaremos prioritariamente notícias de jornais publicados no ano de 2020, que abordaram o contexto da pandemia relacionado a esses festejos. São fontes que contribuem para os estudos do lazer e da economia popular tanto no CN quanto no FFP e nos auxiliam a montar um panorama dos desafios vivenciados.

Desafios do Círio em Tempos de Pandemia

O Círio de Nazaré é uma festa bicentenária iniciada no ano de 1793, em devoção a Nossa Senhora de Nazaré. Em 2020, por conta da pandemia, sua 228ª edição foi realizada de modo totalmente atípico, em uma programação integralmente virtual, visando não provocar quaisquer tipos de aglomerações.

Destarte, rituais tradicionais como as missas do Círio, as apresentações do manto da Santa e do cartaz da festa, bem como a ornamentação da berlinda, todos foram transmitidos pelos canais oficiais da Basílica de Nazaré, através da *internet*. Contudo, uma característica se apresentou de uma forma incondicional: a fé do povo paraense em sua padroeira, colocando 100 mil⁴ fiéis nas ruas, o que representa um

⁴ Dados do Diário do Pará, de 12/12/2020, em reportagem intitulada “Cerca de 100 mil pessoas foram às ruas de Belém em procissões informais, diz Segup”.

número bastante expressivo em tempos de pandemia, mesmo sendo apenas 5% do habitual.

A não realização do Círio afetou de forma brusca a economia local. Dantas (2020) mostra que devido à crise sanitária, o Círio 2020 gerou 50% menos empregos. No ano anterior, segundo dados do DIEESE⁵, o gasto presumido de turistas foi de 120 milhões, com impacto sobre os outros setores próximo a ordem de 1 bilhão de reais. No Círio, grande parte dos comerciantes tem a oportunidade de obter um faturamento extra, independentemente do tamanho de seus negócios. Representa um diferencial inequívoco se comparado aos demais meses do ano, sobretudo para os que atuam na informalidade, como os vendedores e vendedoras ambulantes de produtos diversos, a exemplo de lanches, bebidas e artesanatos.

Pantoja (2006) explica que o Círio propicia uma oportunidade privilegiada para o mercado circular, fato que faz o comércio da cidade ter o segundo maior faturamento do ano. Alves (1980, p.82) ressalta que no Círio, o comércio de quinquilharias, comidas regionais e bebidas são expostos pelos vendedores no “leito da rua”, sendo uma época propícia para vários empreendedores informais ganharem dinheiro.

Segmentos como hotelaria, embarcações, serviços de táxis, restaurantes, e vendedores ambulantes dos mais sortidos produtos como artesanatos, alimentos e lembranças religiosas⁶, viram seus negócios serem drasticamente reduzidos, impactando diretamente em suas arrecadações. Conforme Vilarins (2020) a crise provocada pelo novo coronavírus fez com que o turismo paraense perdesse 400 estabelecimentos.

Similar ao Círio, o Festival de Parintins também teve que lidar com a sua realização atípica no ano de 2020, como veremos a seguir.

Desafios do Festival Folclórico de Parintins (FFP)

O Festival Folclórico de Parintins teve início no ano de 1965 na cidade de Parintins-AM. Desde lá, todos os anos, continuamente acontece a disputa entre os bois-bumbás Caprichoso e Garantido. Em 2020, seria realizada a sua 55ª edição,

⁵ Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos.

⁶ Em 2020, máscaras antivirais com a imagem da santa foram postas à venda.

porém, em razão da pandemia, o espetáculo na arena do Bumbódromo⁷ no último fim de semana do mês de junho foi adiado.

As administrações dos Bois-Bumbás marcaram então uma nova data para a realização do mesmo em novembro de 2020. A proposta previa o cumprimento das recomendações para a segurança sanitária do público. Todavia, em sua competência, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas exigiu que fossem apresentados estudos científicos oriundos de instituições públicas como Universidades. No entanto, por maior que fosse a vontade das agremiações folclóricas e dos artistas de realizarem o Festival em 2020, a pandemia estava apenas no início, obrigando-os ao adiamento para 2021.

No dia 27 de junho foi realizado um FFP simbólico intitulado “Parintins Live”. Sem a presença do público, com número reduzido de brincantes para evitar aglomeração, a apresentação foi realizada no Bumbódromo e transmitida ao vivo pelo canal oficial de televisão do festival - TV A Crítica - e pelas plataformas de vídeo. Durante a transmissão, os telespectadores podiam fazer doações que seriam revertidas em cestas básicas para os artistas dos bumbás (SANTOS, 2020).

Assim como o CN, o FFP também conecta elementos de lazer, entretenimento e negócios, sendo bastante notório o impacto sobre os ramos ligados ao turismo, desde transportes fluviais, tricicleiros, taxistas e mototaxistas à hotelaria, restaurantes, artesãos, artistas plásticos, também com forte presença de vendedores ambulantes por toda a região central da cidade.

Em 2019 o FFP bateu recorde de visitantes e gerou mais de 10 mil empregos. Em 2020 esperava-se superar estes números. Para se ter uma ideia, entre 2005 e 2018 o festival foi responsável pela injeção de aproximadamente R\$426 milhões de reais na economia do estado (GADELHA, 2020).

Pelos números apresentados, se percebe o impacto negativo que a não realização desse evento causou, sobretudo para um município que é pequeno e geograficamente isolado no Norte brasileiro. Milhares de artistas, comerciantes e trabalhadores envolvidos nos mais diversos segmentos, direta ou indiretamente relacionados ao turismo, viram suas oportunidades de geração de renda ceifadas em função da pandemia.

⁷ Como é conhecido popularmente o Centro Cultural de Parintins, arena onde são realizadas as apresentações, com a capacidade de suportar 35 mil espectadores.

Impactos conectados ao Lazer

Percebe-se, pelo cenário apresentado, que a não realização desses eventos em seus formatos tradicionais, provoca naturalmente uma série de reflexões sobre seus impactos, sobretudo nas esferas socioeconômicas e culturais, com alguns desdobramentos necessários de serem pensados para suas futuras edições.

Os desafios para ambas as festas são latentes e muito próximos, pois elas estão para além da simbologia do entretenimento, movimentando todo um arsenal de ações que reverberam em diversas dinâmicas sociais, afetando diretamente a rotina de suas cidades-sede.

Numa hipótese de imunização em massa em tempo hábil que garantisse suas realizações, ainda seria necessária toda uma logística para que a saúde da população pudesse ser preservada. Nesse quadro, pensamos na possibilidade de celebrações abertas aos públicos, para os dois eventos com o uso de máscaras e distanciamento social. No CN, por exemplo, não haveria movimentos processionais, mas inteiramente estáticos, havendo limitação do número de pessoas e a demarcação dos espaços onde elas deverão se posicionar. Logo, seria necessário pensar em outros locais adequados, como estádios de futebol e grandes avenidas onde essas afixações fossem possíveis, e assim promover os rituais litúrgicos com a devida segurança. No caso do FFP, por já ter um espaço adequado e amplo, seriam necessárias marcações para que se cumprisse o distanciamento social, no entanto, esse distanciamento social comprometeria um dos itens a serem avaliados nas apresentações dos bois-bumbás que é a galera (torcida com espectadores que participam do espetáculo).

No caso de não vacinação, as festas teriam que repetir o formato virtual de 2020 e 2021, repensando algumas ações da primeira experiência, inclusive em relação ao cumprimento das medidas sanitárias. Seria interessante ainda que o poder público encontrasse meios de ajudar financeiramente os agentes mais vulneráveis, que dependem desses eventos como fontes primordiais de geração de renda, sejam eles artistas ou vendedores da economia popular.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do cenário pandêmico que vivenciamos, é importante refletirmos sobre alternativas para a realização dos próximos eventos utilizando-se de estratégias que

possam garantir a saúde dos cidadãos. Pensar nessas festas é compreender a conexão de importantes movimentos socioeconômicos e culturais que fazem toda uma diferença para a região amazônica, por sua rica diversidade cultural.

Em 2021, no primeiro semestre, a vacinação já avançava no país, mas enfrentávamos outra grande onda de transmissão, falta de leitos e infelizmente, mortes, sendo assim, não houve cenário que permitisse organizar essas festas, razão pela qual elas repetiram o formato virtual do ano anterior, com algumas alterações. Já em 2022⁸, com um calendário de vacinação praticamente cumprido, inclusive com a oferta das doses de reforço, o Festival Folclórico de Parintins pôde ser realizado normalmente nos dias 24, 25 e 26 de junho, inclusive sem restrições sanitárias extremas exigidas durante a pandemia. Nesse contexto, há grandes chances de que o Círio de Nazaré também volte a acontecer com suas programações presenciais. A cultura e as economias populares do Norte do Brasil agradecem. Ficamos na torcida!

REFERÊNCIAS

ALVES, I. **O carnaval devoto: Um estudo sobre a Festa de Nazaré em Belém**. Petrópolis – RJ: Vozes, 1980.

GADELHA, A. 'Festival é crucial para reativar economia no AM', diz Jender Lobato. As agremiações dos bumbas Garantido e Caprichoso defendem a realização do Festival em 2020. **Em tempo**. 17. Jun. 2020. Disponível em: <https://d.emtempo.com.br/cultura/208378/festival-e-crucial-para-reativar-economia-no-am-diz-jender-lobato>. Acesso em: 06. Abr. 2021.

PANTOJA, V. (2006), **Negócios Sagrados: reciprocidade e mercado no Círio de Nazaré**. Belém: Dissertação de Mestrado em Antropologia, UFPA.

SANTOS, M. Torcedores diminuem saudade dos bumbas durante 'Parintins Live'. **Portal Marcos Santos**. 28 jun. 2020. Disponível em: <https://www.portalmarcossantos.com.br/2020/06/28/torcedores-diminuem-saudade-dos-bumbas-durante-parintins-live/>. Acesso em: 06 abr. 2021.

SOARES, P. Pandemia afeta tradicional venda de ervas. **Diário do Pará**. Belém, ano 38, n.13.209, 08 Out. 2020. Devoção, p. A8.

⁸ Artigo escrito no primeiro semestre de 2021, razão pela qual atualizamos as considerações com base na situação vigente no final do primeiro semestre de 2022.

VILARINS, T. Pandemia fecha 400 empresas de turismo no Pará. **O liberal**. Belém, ano 74, n. 36.601, 11 Out. 2020. Panorama, p. 6.